

INSPIRASI DAN INDIKASI SUMBER PELUANG USAHA

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Disusun Oleh :

Rizky Septiansyah (11812036)

Isra' Hayati (11812045)

Chandra Muhammad Hanif (11812048)

KELAS VII B

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha yang sukses dimulai dengan adanya inspirasi. Inspirasi adalah kondisi yang mendatangkan berbagai bentuk karya kreatif manusia. Dalam arti kosakata bahasa Indonesia, inspirasi adalah ilham. Secara luas, inspirasi adalah gagasan-gagasan atau ide-ide kreatif yang muncul jarang kita kenali waktu dan tempatnya kecuali dengan pelatihan diri dan pembiasaan. Inspirasi ini biasa dari mana timbulnya? Inspirasi ini biasanya timbul ketika kita melihat, mendengar atau merasakan sesuatu di sekitar kita, terutama sesuatu yang menyentuh hati.

Dalam mencari maupun membuat peluang usaha kita tidak perlu harus membuat peluang usaha yang terlalu muluk-muluk. Cukup sederhana saja, tetapi prospeknya bagus. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada disekeliling kita. Salah satu alat untuk mengukur peluang usaha atau semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal peluang usaha dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman (strength, weaknesses, opportunities, and threats) atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT.

Tidak semua orang dapat peka terhadap peluang. Ada sebagian orang yang dapat peka terhadap peluang dan ada juga yang tidak. Namun anggapan tersebut tidaklah benar, karena tergantung dari daya imajinasi seseorang dalam mengenal peluang yang membuatnya mampu melihat suatu peluang dari sisi positif. Itulah bukti bahwa dengan merubah negative thinking menjadi positive thinking dapat memberikan dampak peluang baru (bagaimana memanfaatkannya dan bukan membuangnya).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses timbulnya inspirasi bagi pengusaha?
2. Apa saja indikasi sumber peluang bagi pengusaha?

C. Tujuan

1. Mengetahui proses timbulnya inspirasi bagi pengusaha.
2. Mengetahui indikasi sumber peluang bagi pengusaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Proses Timbulnya Inspirasi Bagi Pengusaha

1. Cara mendapatkan inspirasi

Munculnya inspirasi adalah sebuah proses pemilihan dari banyaknya ide atau gagasan yang ada. Bila ide atau gagasan itu bernilai jual tinggi, maka akan menghasilkan sebuah inspirasi yang akan menciptakan peluang. Ada beberapa hal yang bisa merangsang dan memunculkan inspirasi bagi seseorang, antara lain :

- a. Santai
- b. Cari tempat yang tepat
- c. Jelajahi Pikiran Anda (Berimajinasi)
- d. Banyak Belajar
- e. Berbicara dengan Diri Sendiri
- f. Berkomunikasi atau Bersosialisasi
- g. Mencatat
- h. Berdoa
- i. Biarkan Datang Sendiri (Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa, kita sendiri yang bakal pusing dan stress).
- j. Improvisasi (gambaran ide dan inspirasi itu anda kembangkan terus hingga tidak bisa lagi dikembangkan).

Ide usaha atau ide bisnis itu dari inspirasi. Inspirasi itu dari masalah yang datang terus menerus dan bertubi-tubi. Dimana orang biasa tidak mampu memecahkannya. Berbeda dengan orang biasa, seorang smart and good entrepreneur mampu melihat peluang yang ada dari masalah tersebut untuk bisnisnya.

(Malabay, Gamal and Viter, 2016) Inspirasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara kreasi dengan inovasi. Kreasi merupakan tampilan pemikiran pada sesuatu makna yang baru dan inovasi merupakan ketika kreasi tersebut dilaksanakan, sehingga inspirasi mempunyai makna pada

kekuatan dari kreasi dan inovasi dengan berusaha menampilkan sesuatu yang unik atau berbeda dan mempunyai nilai. Hal inilah yang akan menjadi pola pelaksanaan penelitian yaitu mengedepankan kreasi untuk suatu produk dengan memperhatikan sisi inspirasi dan inovasi didukung dengan perangkat lunak aplikasi Autodesk Alias Design dan Keyshot tentunya akan memberikan pengaruh pada nilai produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena produk tersebut sudah dapat diimplementasikan kedalam bentuk 2D atau 3D sehingga terbentuk produk kreatif sebagai prototipe.

(Ananda and Rafida, 2016) Inspirasi sebagai kunci sukses mendirikan usaha baru yaitu :

- a. Putuskan ingin bergerak dalam komoditi apa, jenis usaha perdagangan atau industri.
- b. Putuskan apakah akan berkongsi atau sendirian, masing-masing ada keuntungan dan kelemahannya.
- c. Analisa bagaimana prospek lokasi dan lingkungan usaha.
- d. Apakah akan memulai murni usaha baru, atau membeli usaha yang sudah ada atau franchise, masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan.
- e. Membuat planning, walaupun dalam bentuk sederhana, tujuan membuka usaha, pasar sasaran, situasi persaingan, kesiapan modal dan sebagainya.

B. Indikasi sumber peluang bagi pengusaha

1. Indikasi peluang usaha

(Fachrurazi and Nurcholifah, 2021) peluang merupakan tren positif yang berada dilingkungan eksternal perusahaan, dan apabila peluang tersebut dieksploitasi oleh perusahaan, maka peluang usaha tersebut berpotensi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan secara berkelanjutan.

Peluang akan menjadi peluang yang prospektif jika mengandung unsur-unsur di bawah ini :

- a. Sedang dibutuhkan oleh pasar

- b. Benar-benar beda dan memiliki nilai tambah
- c. Memecahkan masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh pasar
- d. Memberi keuntungan yang nyata
- e. Temuan yang orisinal (inovatif)
- f. Menyempurnakan yang sebelumnya
- g. Dapat diwujudkan
- h. Ada unsur yang dibanggakan oleh pembeli

(Fachrurazi and Nurcholifah, 2021) Konsep untuk memudahkan di dalam menemukan dan menciptakan peluang cukup sederhana, yaitu :

- a. Awali sesuatu dengan teori “ketidak sempurnaan”, bahwa apa yang kita lihat adalah tidak sempurna. Oleh karena itu, ada peluang untuk menyempurnakannya.
- b. Gunakan inspirasi bahwa peluang itu adalah :
 - 1) mengisi kekosongan dari celah pesaing (filter)
 - 2) merebut pasar dari pesaing (intersection)
 - 3) Melengkapi ketidak sempurnaan pasar (compatible)
 - 4) Menggantikan posisi yang ada dari pesaing (replacement)
 - 5) Menghancurkan market leader (destroyer)
- c. Buatlah daftar itu setelah menemukan alternatif peluang.
- d. Memilih peluang yang berpotensi maksimal 3.
- e. Jadikan peluang yang pertama sebagai peluang yang berpotensi.
- f. B uatlah suatu tulisan sehingga kita dapat selalu melihatnya.
- g. Tambahkan kata-kata yang dapat memotifasi
- h. Mulailah mengambil keputusan yang “smart” tanpa harus menjadi orang yang “risk taker”.
- i. Jangan takut untuk mencoba.
- j. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, terus berinovasi, berkreasi dan bertahan mulailah dengan menciptakan kesuksesan-kesuksesan kecil terlebih dahulu.

2. Sumber peluang bagi pengusaha

Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai (Saragih, 2017).

(Fachrurazi and Nurcholifah, 2021) Jika peluang itu berasal dari kesempatan yang terjadi, maka dari manakah sumber peluang itu? peluang itu bersumber dari :

a. Diri sendiri

Peluang yang paling besar kesuksesannya itu bersumber dari diri kita sendiri. Contohnya :

- 1) Hobi, usaha yang berawal dari sebuah hobi akan membuat seseorang sukses menjadi entrepreneur dan terbukti semakin berkembang.
- 2) Keahlian, seseorang dalam mengelola usaha akan mendorong kesuksesan usahanya. Memulai sebuah usaha dengan keahlian yang dimiliki pada suatu bidang dan kemudian temukan inspirasi dan peluang bisnisnya.
- 3) Peluang, dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan
Pengetahuan dan latar belakang pendidikan juga merupakan sumber dan awal untuk menemukan sebuah peluang. Hal ini dikarenakan dari latar belakang pendidikan dapat diketahui, dipelajari, dan dipahami bidang yang akan ditekuni.

b. Lingkungan

Banyak inspirasi dan peluang usaha yang timbul dari lingkungan sekitar, misalnya :

- 1) Usaha orang tua, kita pasti sering mendengar di dalam diskusinya orang tua menceritakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Bila digabungkan dengan latar belakang pendidikan, hobi, pengetahuan dan keahlian, hal itu bisa mendatangkan inspirasi usaha

- 2) Lingkungan rumah, seperti tetangga, pergaulan, teman main, dan lain lain.
 - 3) Kebiasaan dalam rangka menuju perjalanan ke kampus, lingkungan kampus, teman kampus dan lain-lain.
 - 4) Saat berkunjung ke cafe, atau dimanapun tempat yang dikunjungi akan mendatangkan inspirasi dan peluang usaha.
- c. Perubahan yang terjadi pada lingkungan merupakan peluang besar untuk sebuah usaha. Contohnya :
- 1) Perubahan global : Misalnya perubahan kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika (US \$) mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada barang impor sementara barang lokal mengalami penurunan harga jual. Hal ini membuka peluang bagi para produsen lokal untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat.
 - 2) Perubahan lingkungan : Misalnya, pembangunan perumahan yang baru di sekitar komplek mengakibatkan perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan tingkat permintaan kebutuhan keluarga. Sehingga peluang yang mungkin akan timbul adalah bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk seperti : laundry atau jasa pencucian baju, mini market, transportasi dan lainlain.
 - 3) Perubahan peraturan pemerintah juga akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya dan peluang bagi yang mampu membacanya dan mendapatkan manfaatnya.
 - 4) Perubahan musim.
 - 5) Perubahan gaya hidup.
 - 6) Perubahan tingkat kebutuhan tentang, pola hidup yang lebih sehat.
 - 7) Perubahan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin tinggi (berat), hal ini dapat membuka peluang untuk memberikan sebuah layanan hiburan bagi pekerja tersebut. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi seperti kemajuan teknologi mobile phone dan internet.

- 8) Perubahan tingkat pertumbuhan pemilik kendaraan akan memunculkan peluang penjualan sparepart, asuransi, aksesoris bengkel dan lain-lain.
- 9) Konsumen suara konsumen itu penting karena sering menciptakan gagasan baru dalam memperbaiki produk yang ada dan peluang bagi yang akan mendirikan usaha baru. Masukan-masukan dari konsumen yang dapat memberikan inspirasi peluang baru seperti : keluhan-keluhan dari konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen, angan-angan yang diimpikan oleh konsumen tentang produk atau jasa tertentu, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
- 10) Gagasan orang lain seperti halnya suara dari konsumen, gagasan dari orang lain (keluhan-keluhan terhadap suatu produk atau layanan yang disampaikan oleh teman), dapat memberi ide yang membuka peluang dalam membuat suatu bisnis.
- 11) Informasi yang diperoleh terkadang kita mendapatkan informasi baru ketika kita berjumpa dengan orang lain. Bagi orang yang mendengarnya, informasi baru itu bisa berguna untuk dijadikan sebagai peluang bisnis karena informasi tersebut memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. Namun bagi orang-orang tertentu informasi baru itu tidak bermanfaat karena informasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Hal ini yang bisa membedakan mengapa ada orang yang merasa tidak memiliki peluang dibanding orang yang memiliki peluang.

3. Peluang Usaha

(Harmaizar, no date) Bertanggung jawab, preferensi resiko sedang, meyakini kesuksesan, berenerjik, orientasi masa depan, dan terampil. Jika sudah terbiasa bermain dengan data dan mengolahnya menjadi suatu informasi, khususnya data yang berkaitan dengan analisa pasar, maka akan

sangat mudah menangkap suatu peluang usaha. Jangan selalu berpikir tentang mendapatkan suatu data yang tersusun rapi yang bersumber dari suatu lembaga atau institusi, kejadian sehari-hari juga dapat merupakan suatu data.

Dalam menghadapi ekonomi kompetitif, entrepreneur memiliki berbagai permasalahan mendasar. Mereka perlu mencari dan menemukan peluang usaha, lalu mengevaluasi dan memanfaatkan peluang tersebut untuk meraup keuntungan usahanya. Ada beberapa kegagalan dari sebuah peluang, antara lain :

- a. Tidak segera mengambil keputusan. Peluang itu lewat begitu saja, terkadang kita sadari, atau bahkan kita tidak sadari.
- b. Waktunya sudah terlewat (kadaluwarsa) dan tidak efektif lagi. Peluang itu memiliki waktu dan masa. Kadang bisa saja singkat dan bisa juga lama. Jadi, Kita perlu melihat apakah kita harus mengambil keputusan sekarang atau nanti.
- c. Survei tidak akurat, hanya berdasarkan persepsi saja. Terkadang kita telah siap dan waktu juga sudah tepat, namun survei yang kita lakukan tidak akurat. Apa yang kita perkirakan itu salah dan tidak sesuai dengan kondisi pasar. Ini yang akan membuat peluang itu juga menjadi tidak akurat atau meleset.
- d. Diambil orang. Jangan pernah menganggap bahwa kita adalah orang yang pertama, sehingga kita merasa aman dan tenang-tenang saja. Ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang berpikir sama seperti kita dan pesaing akan segera mengambil kesempatan kita.
- e. Tidak ada konsep strategi yang jelas. Hal ini yang akan mengakibatkan usaha kita sulit berkembang. Saat kita telah mendapatkan sebuah peluang, memang rasanya sangat luar biasa. Namun, yang lebih sulit ialah mewujudkan impian kita. Jadi, “be a smarter, not harder”.
- f.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peluang usaha berasal dari kesempatan, inspirasi atau ide yang muncul dan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingannya baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam usahanya. Peluang itu dekat, ada disekitar kita dan ada pada diri kita sendiri, tinggal bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkan peluang tersebut. Oleh karena itu peluang usaha dapat kita kembangkan berdasarkan ide yang ada sesuai kemampuan yang dimiliki oleh diri masing-masing, kemudian soft skill atau kemampuan dari diri seseorang.

Kemampuan yang selalu dikembangkan dan dipelajari pada setiap keadaan dan kejadian. Peluang usaha juga bisa diraih sesuai pengalaman, pengalaman yang berasal dari diri sendiri dan orang lain. Usaha yang berawal dari sebuah hobi akan membuat seseorang sukses menjadi entrepreneur dan terbukti semakin berkembang.

B. Saran

Pada makalah ini kami menulis makalah dengan judul Inspirasi dan indikasi sumber peluang. Pada penulisan ini terdapat beberapa point-point penting yang perlu diketahui oleh kita semua terhadap inspirasi dan indikasi sumber peluang untuk menjadi seorang pengusaha, kekurangan dan kesalahan yang ada pada makalah ini serta koreksinya mohon diperhatikan oleh kita semua, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. and Rafida, T. (2016) *Pengantar KEWIRAUSAHAN*. Cetakan Pe. Edited by M. Rifai. Medan: PERDAN PUBLISHING. Available at: e-mail: perdanapublishing@gmail.com.
- Fachrurazi and Nurcholifah, I. (2021) *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/354656032>.
- Harmaizar (no date) *MENANGKAP PELUANG USAHA*. 2nd edn. Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa.
- Malabay, M., Gamal, G. and Viter, J. (2016) 'PEMODELAN TERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI PRODUK KREATIF SEBAGAI UPAYA INSPIRASI DAN INOVASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH', ... *Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*, (9), pp. 92–102. Available at: <https://www.neliti.com/publications/173904/pemodelan-terapan-teknologi-informasi-melalui-produk-kreatif-sebagai-upaya-inspi%0Ahttps://media.neliti.com/media/publications/173904-ID-pemodelan-terapan-teknologi-informasi-me.pdf>.
- Saragih, R. (2017) 'Membangun USAha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial', *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), pp. 26–34.